

CONFERENCE PROCEEDING

Hubungan Antara Gaya Belajar dengan Motivasi Murid Pintar Berbakat

Maryam Aisyah binti Ezalazman¹, Dini Nur Arissa binti Azharin¹, Dhiya Sarah binti Khairul Jaza¹, Ahmad Fuad bin Mohamad Amin^{1*}

¹Kolej PERMATA Insan, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia

*Corresponding author: ahmadfuad@usim.edu.my

ABSTRAK

Ciri-ciri *Intelligence Quotient* (IQ) memerlukan murid pintar berbakat menyesuaikan gaya belajar yang berkesan. Kajian ini dijalankan untuk meninjau sejauh mana hubungan gaya belajar dengan motivasi belajar murid-murid pintar berbakat. Kajian kuantitatif ini dijalankan terhadap 54 orang murid pintar berbakat muslim di Kolej PERMATA Insan, Universiti Sains Islam Malaysia. Data kajian diperoleh melalui edaran soal selidik dan dianalisis dengan bantuan aplikasi *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Kajian ini memberi gambaran bahawa penyesuaian gaya belajar dalam kalangan murid pintar berbakat amat penting bagi memastikan murid tidak berasa bosan. Hal ini penting bagi memastikan potensi bakat dapat dioptimumkan sepenuhnya sekaligus mencapai kecemerlangan dari segi akademik mahupun sahsiah.

Kata kunci: *Gaya belajar, motivasi belajar, pintar berbakat, kecerdasan intelektual*

Intelligence Quotient (IQ) characteristics require intelligent and gifted students to adapt effective learning styles. This study was conducted to examine the extent of the relationship between learning style and the learning motivation of intelligent and gifted students. This quantitative study was conducted on 54 smart and talented Muslim students at PERMATA Insan College, Islamic Science University of Malaysia. Research data was obtained through the distribution of questionnaires and analyzed with the help of the Statistical Package for Social Science (SPSS) application. This study gives the impression that the adaptation of learning styles among intelligent and gifted students is very important to ensure that students do not feel bored. This is important to ensure that the potential of talent can be fully optimized while achieving excellence in terms of both academics and personality.

Keywords: *Learning style, learning motivation, smart and talented, intellectual intelligence*

PENGENALAN

Negara yang maju haruslah bermula dengan rakyat dan pemimpin yang mempunyai tahap pendidikan yang berkualiti dan bermutu tinggi. Sistem pendidikan merupakan aturan kerajaan dalam melestarikan pendidikan berkualiti dan sistem ini diselia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang meliputi setiap jenis sekolah dan bermula dengan sistem pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan lepas menengah iaitu pra universiti dan pengajian tinggi.

Pencarian murid pintar berbakat telah bermula sejak lama lagi dan objektif utama program ini untuk mengenalpasti seramai mungkin murid pintar intelek semulajadi di Malaysia melalui siri-siri ujian membolehkan murid pintar dicungkil dan dikembangkan bakat akademik melalui program ditawarkan. Program yang menempatkan murid-murid yang mempunyai tahap IQ melebihi 130 ini dilaksanakan bagi membentuk remaja mempunyai tahap pendidikan yang berkualiti dan didedahkan pelbagai program bagi membentuk keperibadian diri yang terbaik. Gaya belajar merupakan suatu karakteristik kognitif, afektif dan perilaku psikomotorik sebagai indikator yang bertindak relatif stabil untuk pelajar berasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar (Pashler et al., 2008).

Motivasi pula merupakan satu kuasa yang menggerakkan, membuat, mendorong individu untuk berusaha atau melakukan sesuatu dengan penuh minat, proses menghasilkan tenaga untuk mencapai sesuatu matlamat. Meskipun murid pintar berbakat mempunyai nilai IQ yang lebih tinggi berbanding murid biasa, ini tidak cukup menjamin kejayaan akademik. Mereka memerlukan gaya belajar yang sesuai dan tepat untuk mencapai kejayaan bidang akademik secara optimum. Tanpa gaya belajar yang sesuai, mereka akan menghadapi isu yang boleh menghalang kejayaan mereka seperti mudah merasa bosan, hilang fokus dan tidak mampu mengawal kesempurnaan melampau (*perfectionism*) (Ismail et al., 2021). Objektif kajian ialah untuk mengkaji tahap gaya belajar dan hubungan antara gaya belajar dengan motivasi murid pintar berbakat. Kajian dilakukan bagi mengenal pasti gaya belajar murid pintar berbakat, mengenal pasti tahap motivasi belajar murid pintar berbakat dan akhirnya mengkaji hubungan antara gaya belajar dan motivasi murid pintar berbakat.

METODOLOGI

Kajian ini dijalankan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui reka bentuk kajian tinjauan dan dijalankan di Kolej PERMATA Insan, Universiti Sains Islam Malaysia yang melibatkan 54 orang murid khususnya berumur 16 tahun. Kajian ini menggunakan Instrumen Grasha Riechmann Student Learning untuk mengkaji hubungan gaya belajar dan menghubungkan motivasi murid pintar berbakat melalui YDEKC-*Engagement Motivation and Beliefs*. Murid pintar berbakat ialah murid-murid yang mempunyai tahap kognitif yang tinggi dan mempunyai nilai IQ yang melebihi 130. Konsep gaya belajar terdiri daripada 6 jenis, iaitu bebas, mengelak, kolaboratif, bergantung, kompetitif dan turut serta.

HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
_motivasi	3.8745	.53205	54
gaya_bebas	3.6833	.48007	54
_mengelak	3.2389	.46961	54
_kolaboratif	3.9185	.55663	54
_bergantung	3.7204	.44990	54
_kompetitif	3.4407	.49317	54
_turutseta	3.4093	.40714	54

Rajah 1. Statistik Deskriptif (*Descriptive Statistics*)

Merujuk Rajah 1, kolaboratif merupakan jenis gaya belajar yang dominan manakala mengelak pula ialah gaya belajar yang paling kurang dominan dalam kalangan murid pintar berbakat. Mereka yang mempunyai gaya belajar kolaboratif merasakan aktiviti seperti perbincangan merupakan jenis pembelajaran yang tepat kerana mereka berpeluang untuk bertukar idea dengan murid lain. Murid pintar berbakat cenderung dengan gaya belajar kolaboratif kerana minda mereka akan bergiat aktif dalam memahami pendapat ahli kumpulannya. Selain itu, murid pintar berbakat tidak cenderung dalam gaya belajar mengelak kerana gaya belajar mengelak merupakan murid-murid yang tidak gemar menyertai perbincangan di dalam bilik darjah.

Correlations

		_motivasi	gaya_bebas	_mengelak	_kolaboratif	_bergantung	_kompetitif	_turutseta
_motivasi	Pearson Correlation	1	.631**	.561**	.653**	.644**	.381**	.615**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.005	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
gaya_bebas	Pearson Correlation	.631**	1	.489**	.392**	.514**	.533**	.592**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.003	.000	.000	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
_mengelak	Pearson Correlation	.561**	.489**	1	.429**	.348**	.079	.498**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.001	.010	.568	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
_kolaboratif	Pearson Correlation	.653**	.392**	.429**	1	.603**	.150	.595**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.001		.000	.277	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
_bergantung	Pearson Correlation	.644**	.514**	.348**	.603**	1	.520**	.543**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.010	.000		.000	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
_kompetitif	Pearson Correlation	.381**	.533**	.079	.150	.520**	1	.347**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.568	.277	.000		.010
	N	54	54	54	54	54	54	54
_turutseta	Pearson Correlation	.615**	.592**	.498**	.595**	.543**	.347**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.010	
	N	54	54	54	54	54	54	54

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Rajah 2. Skala Kekuatan Hubungan (*Correlation*)

Menurut Rajah 2, perkaitan antara gaya belajar kolaboratif menghasilkan tahap motivasi yang tinggi dalam kalangan murid pintar berbakat dengan nilai korelasi Pearson ($r=6.53$). Murid pintar berbakat cenderung untuk belajar bersama-sama seperti mengadakan kumpulan belajar (*study group*) yang membolehkan mereka bertukar idea dan pendapat serta menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan mengelakkan rasa bosan. Akhirnya, proses pembelajaran tampak lebih mudah dan merangsang tahap motivasi murid pintar berbakat. Selain itu, perkaitan gaya belajar kompetitif dan tahap motivasi adalah paling rendah iaitu nilai korelasi ($r=3.81$) menunjukkan bahawa murid pintar berbakat tidak meminati suasana belajar yang memerlukan mereka berada di bawah keadaan stres yang berpanjangan.

Hal ini demikian kerana, murid pintar mempunyai ciri keterujaan luar biasa seperti yang diperkenalkan oleh Dabrowski pada tahun 1972 hingga 1980 di bawah *Theory of Positive Disintegration and Giftedness* yang merangkumi lima dimensi iaitu psikomotor, sensori, intelek, imaginasi dan emosi. Sejajar dengan teori ini, dapat dikenal pasti bahawa murid pintar berbakat mempunyai elemen emosi dengan intensiti yang luar biasa dan menyebabkan tekanan dalaman dan luaran kepada diri mereka (Razak et al., 2019). Stres dalam pelajaran hasil gaya belajar kompetitif ini menyebabkan kecelaruan keresahan dalam belajar dan memberi impak negatif terhadap pencapaian akademik murid (Li et al., 2022). Akhirnya, isu ini akan mendorong kepada impak negatif ke atas emosi dan motivasi mereka.

KESIMPULAN

Murid pintar berbakat cenderung akan gaya belajar kolaboratif dan tidak cenderung kepada gaya belajar mengelak. Perkaitan antara gaya belajar kolaboratif menghasilkan tahap motivasi yang tinggi dan perkaitan gaya belajar kompetitif menghasilkan tahap motivasi yang rendah. Justeru, gaya belajar kolaboratif ialah gaya belajar yang tepat dan mampu memaksimumkan kemenjadian dan kecemerlangan akademik.

PENGHARGAAN

Kami ingin mengucapkan sekalung terima kasih kepada warga Kolej PERMATA Insan, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) atas peluang yang diberikan untuk menjalankan kajian ini. Kami juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada rakan-rakan yang memberikan sokongan penuh dalam membantu melancarkan dan menjayakan kajian ini.

RUJUKAN

- Li, G., Li, Z., Wu, X., & Zhen, R. (2022). Relations between class competition and primary school students' academic achievement: learning anxiety and learning engagement as mediators. *Frontiers in Psychology*, 13.
- Razak, A. Z. A., Surat, S., Rahman, S., & Majid, R. A. (2019). Keterujaan Luar Biasa dan Implikasinya Terhadap Pelajar Pintar dan Berbakat di Malaysia. *Al-'Abqari*, 20(2), 115–130.
- Ismail, J., Hamuzan, H. A., & Maarof, N. H. (2021). Meneroka Tingkah Laku Unik Pelajar Pintar Cerdas Berbakat Akademik (Exploring Unique Behavior of Gifted Students with Academic Talented). *Malaysian Journal of Learning & Instruction*, 18.
- Pashler, H., McDaniel, M. A., Rohrer, D., & Bjork, R. A. (2008). Learning styles. *Psychological Science in the Public Interest*, 9(3), 105–119.